

Leituras:

CALDERÓN, Adolfo Ignacio. Responsabilidade social universitária: Contribuições para o fortalecimento do debate no Brasil. Estudos, Brasília, DF, ano 24, n.36, jun. 2006.

_____. Responsabilidade Social Universitária: princípios e valores para o desenvolvimento humano. Responsabilidade Social. ABMES. Ano 2. N°2. 2007.

Os textos apresentam reflexões sobre Responsabilidade Social Universitária (RSU), trazendo discussões sobre os princípios e valores para o desenvolvimento humano. Bem como, contribuições para o fortalecimento do debate sobre o tema no Brasil.

O autor ressalta que a RSU se constitui uma temática emergente, incluída recentemente no cenário público educacional, por ser uma dimensão avaliada nas IEs (Instituições de Ensino Superior), como parte do SINAES (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior). É um tema polêmico, visto que, muitos entendem que é um conceito de origem no setor privado (como estratégia de marketing). Para outros, é um conceito que se enquadra na lógica neoliberal, impulsionado pelas grandes agências multilaterais (Banco Mundial, FMI, entre outros), com os quais a universidade não deveria compactuar. Sendo assim, é importante desmistificar essas visões. Para derivar resultados importantes, a RSU precisa passar por uma discussão profunda, e suas contribuições serão capazes de estimular, subsidiar e fortalecer o debate sobre o tema no meio acadêmico brasileiro.

No texto “Responsabilidade Social Universitária: contribuições para o fortalecimento do debate no Brasil”, Calderón trata das posturas opostas entre o Brasil e o Chile sobre a RSU. No Chile, os princípios e valores norteiam o fazer acadêmico, sem se restringir à busca da competência, eficiência e êxito pessoal. Desenvolvendo uma interessante proposta de promoção da responsabilidade social universitária, envolvendo conceitualização, princípios, valores e ferramentas de gestão universitária, com intuito de observar, avaliar e realizar ações corretivas quando necessário. Para os setores da intelectualidade brasileira, o risco desse modelo chileno (Universidade Operacional) é a dependência da universidade ao mercado, e a partir daí a possibilidade de perder autonomia. O sistema universitário do Chile, supera a crise financeira, através da diversificação das fontes de financiamentos (recursos do governo, cobranças de

mensalidades, prestações de serviços, oferta de produtos, entre outras), aumentando a capacidade de recursos. Esse modelo vem sendo concretizado através do projeto: “*Universidad Construye País*”. Já no Brasil, existem resistências à essas ideias, ainda mais pelo fato desse projeto ter o consentimento da Rede Universitária de Ética e Desenvolvimento Social, instituição vinculada ao BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento). Entretanto, esse projeto requer uma análise mais detalhada e sem preconceitos.

É importante refletir sobre a gestão universitária e o papel da universidade na sociedade, para daí, entender e diferenciar a RSU das atividades extensionistas de cunho comunitário (ações sociais). Erro muito comum no Brasil. Podemos relacionar a RSU com a convergência da instituição como um todo na promoção de princípios éticos que sustentem a nova compreensão do desenvolvimento humano. Calderón considera as IEs, como empreendimentos educacionais com a missão de formação e capacitação dos recursos humanos necessários para o desenvolvimento do país. Por isso, deve oferecer produtos e serviços de qualidade. Formar os recursos humanos, as cabeças pensantes que o país necessita para seu desenvolvimento.

O poder das IEs é imensurável. Falar das IEs significa referenciar os princípios e valores direcionados ao desenvolvimento humano. Agrupados em três dimensões: Universitária (excelência acadêmica); pessoal (dignidade das pessoas); e, social (bem comum e equidade social). Para garantir a consistência e sustentação das suas missões, as universidades necessitam garantir a responsabilidade social da ciência; promover a cidadania democrática; contribuir com o desenvolvimento e formação de agente desenvolvedores. Isso permitirá produzir novos conhecimentos através do ensino, pesquisa e extensão.

Em ambos os textos, Calderón ressalta a busca da coerência ética que deve existir entre o discurso e a ação administrativa e acadêmica na educação superior. Ou seja, ensinar em sala de aula ética e responsabilidade social, e não praticar ações contrárias à sua missão. Dessa forma, as atividades acadêmicas são consequências dos princípios e valores que alicerçam a práxis educacionais, resultado do cumprimento da Responsabilidade Social. Superando a dicotomia economia-ética.